

YOSHLAR MA’NAVIYATINI YUKSALTIRISHDA DAVLAT VA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINING O‘RNI

Eshova Hurriyat Xurramovna

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti Yer resurslari va kadastr fakulteti Yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo’yicha dekan muovini, Falsafa fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11236212>

Annotatsiya. Yoshlarda ma’naviy-axloqiy va mehnat tarbiyasi, ularning mohiyati va vazifalari, ma’naviy-axloqiy tarbiya mezonlari haqida ilmiy tushuncha berish, inson qadri ulug‘lanadi. Bunga eltadigan yo‘l esa ta’lim va tarbiyadir. Ushbu maqola ham shu mavzuda.

Kalit so‘zlar: jamiyat, ma’naviyat murojaatnoma, poydevor, strategiya, olimpiada, texnikum, siyosat, kreativ fikrlash, pedagogika.

Mamlakatimizda izchil, maqsadga yo‘naltirilgan yoshlar siyosati olib borilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan yoshlarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan farmonlar va qarorlarning qabul qilinishi asosida belgilangan vazifalarning bajarilishi mamlakatimizning yoshlar uchun jozibadorligini oshirish va ularni o‘z faoliyatini asosan mahalliy hududda amalga oshirishlariga turtki bo‘ladi. Bu borada “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonunning yangi tahrirda qabul qilinishi, “O‘zbekiston yoshlar Ittifoqi”ning tashkil etilishi, “O‘zbekiston yoshlari xalqaro assotsiatsiyasi”ning tuzilishi yoshlarning mamlakat taraqqiyoti yo‘lidagi intilishlarini, faoliyatini to‘g‘ri yo‘naltirishda, yoshlarning ulkan armiyasi faoliyatining to‘g‘ri tashkil etilishida muhim rol o‘ynaydi. Bu masala davlatimiz rahbari tomonidan alohida qayd etildi: “Bu haqda so‘z yuritganda, aytish lozimki, biz ulug‘ bobolarimizning munosib davomchilari bo‘ladigan etuk insonlarni tarbiyalash masalasiga, afsuski, etarlicha ahamiyat bermadik. Holbuki, intellektual va madaniy salohiyatning qanday noyob boylik ekani, nodir talant egalarini tarbiyalab kamolga etkazish hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini unutishga haqqimiz yo‘q. Rivojlangan mamlakatlar bugungi yuksak taraqqiyot darajasiga aynan shuning hisobidan etgani – bu ham haqiqat”.

Bugungi kunda dunyoda kechayotgan globallashuv jarayonlari insoniyat xavfsizligi yoshlar muammolari va mamlakatlar barkarorligini ta’minlash bilan alokador muammolarni yanada dolzarblashtirmokda. Tobora avj olib borayotgan ma’naviy xurujlar, yot goya va mafkuralar ta’sirida inson kalbi va ongini zabt etishga xarakter doirasi xam kengayib bormokda. Globallashuv, universallashuv jarayonlari ta’sirida yot va begona g‘oyalarning xurujlari tobora avj olib borayotgan bugungi kunda jamiyat ma’naviy, mafkuraviy masalalarga alohida diqqat e’tibor qaratishni taqozo qiladi.

“Global muammolardan tinchlikni saqlash va qurolsizlanish muammosi eng universal ahamiyatga ega, chunki bu muammo hal etilmasa, Yer yuzida hayot va sivilizatsiyaning kelajagi o‘ta achinarli ahvolga kelishi muqarrar. Insoniyat tarixida, ba’zi ma’lumotlarga ko‘ra, jami 14 mingdan ortiq urushlar ro‘y bergan va ming afsuski, harbiy mojaro va ziddiyatlar sayyoramizning turli hududlarida hanuzgacha yuz bermoqda. Lekin, global darajada bu muammo jami 70 milliondan ziyod kishi qurbon bo‘lgan ikkita jahon urushi bo‘lib o‘tgan XX asrda keskinlashdi.”

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev globallashuv sharoitida ma’naviyatga qarshi turli xurujlar haqida gapirar ekan: “Bugungi kunda yonatrofimizda diniy ekstremizm, terrorizm, giyovandlik, odam savdosi, noqonuniy migratsiya, “ommaviy madaniyat” degan turli

balo-qazolarning xavfi tobora kuchayib borayotganini hisobga oladigan bo‘lsak, bu so‘zlarning chuqur ma’nosi va ahamiyati yanada yaqqol ayon bo‘ladi”, deb alohida ta’kidlaydi.

“Bugun dunyo taraqqiyoti shu darajaga etdiki, endi mafkuraviy kurash, ma’naviy salohiyat etakchi o‘ringa chiqdi. Insoniyat taraqqiyoti turli tahdidlar ta’siriga tushib qoldi, xavfsizlik va barqarorligiga rahna solishga, hatto uning hayotini izdan chiqarishga qaratilgan tahdidlar kundan – kunga kuchayib bormoqda endi qurol-yaroqlar emas, balki “fikrga qarshi faqat fikr, g‘oyaga qarshi faqat g‘oya” bilan kurashib olg‘a borish mumkin. Mafkuraviy kurash bir jamiyat, mamlakat ichida ham, xalqaro va davlatlararo miqyosda ham davom etmoqda. Hozirgi vaqtda mafkuraviy vositalar orqali o‘z ta’sir doirasini kengaytirishga intilayotgan siyosiy kuchlar va harakatlar tobora keskinlashib bormoqda”.

Ilm ma’rifat o‘chog‘i hisoblangan yurtimizda unib-o‘sib kelayotgan yoshlar ma’naviy olamining daxlsizligini asrash uchun nimalarga tayanib ish olib borishimiz kerak?, degan savolga hech ikkilanmasdan ma’naviy tarbiyaga tayanab deb javob berishimiz mumkin. Aynan shu haqida O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov “tobora kuchayib borayotgan bunday xatarlarga qarshi doimo sergak, ogoh va hushyor bo‘lib yashashimiz zarur. Bunday taxdidlarga qarshi har tomonlama chuqur o‘ylangan, puxta ilmiy asosda tashkil etilgan, muntazam va uzluksiz ravishda olib boriladigan ma’naviy tarbiya bilan javob berish mumkin” deb ta’kidlaganlar.

Shuni alohida ta’kidlash kerakki tarbiya haqida gap ketganda milliy tarbiya bilan bir qatorda ma’naviy tarbiyani ham tilga olish lozim. Chunki ma’naviy

tarbiyaning mazmun-mohiyati, ma’naviy ahamiyati mamlakat taraqqiyotining qiyin vaziyatlarida yaqqol ko‘zga tashlangan desak xato bo‘lmaydi.

Davlatning kuchi va qudratini ma’naviy jihatdan barkamol bo‘lgan kishilargina belgilaydi. Ma’naviyatga e’tibor bermagan mamlakatda katta iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy bo‘hronlar sodir bo‘ladi. Jamiyat hayotidagi barcha bo‘hronlarning tomiri ham kishilarning ma’naviy kamoloti darajasi va holatiga borib taqaladi. Xalqi ma’naviy jihatdan qashshoq bo‘lgan va u oqilona boshqarilmagan mamlakat, tabiiy boyliklari behisob bo‘lsa ham, hech qachon buyuk davlat bo‘la olmaydi. Bu fikrlar to‘g‘riligi insoniyat jamiyati taraqqiyotining har qadamida to‘la isbotlanadi. Shu sababli ham hozirgi kunda jahondagi rivojlangan mamlakatlar, mustaqil taraqqiyot yo‘liga o‘tib olgan yosh davlatlar jamiyat a’zolarining ma’naviy kamoloti masalasiga birinchi darajali ahamiyat berib kelmoqdalar.

Bugungi globallashuv jarayonida ulkan maydonda axborot almashinuv jarayoni kechmoqda. Bunday sharoitda yoshlarimizning ongi va qalbini vayronkor g‘oyalar bilan egallovchi “madaniyat” namunalari ham kirib kelyapti. Bunday tahdidlarni faqat yuksak ma’naviyatimiz bilan oldini olishimiz mumkin. Bizning ma’naviy merosimiz juda ulkan, lekin aksariyat yoshlarimiz ma’naviy merosimiz haqida chuqur bilimlarga ega emaslar. Chetdan kirib kelayotgan qo‘shirnoq ichidagi, o‘zbek millatiga xos bo‘lmagan madaniyat namunalari haqida esa ma’lumotga egalari. Bunga sabab boy ma’naviy merosimiz, madaniyatimizni yoshlarimiz ongi va qalbiga chuqur singdirishda etarlicha ishlar amalga oshirilmayapdi.

Yoshlarimizni ongini zaharlashga qaratilyotgan diniy ekstremistik g‘oyalar bo‘ladimi, “ommaviy madaniyat” namunalari bo‘ladimi bularga faqat o‘zimizning yuksak ma’naviyatimiz orqali qarshilik ko‘rsata olamiz. Farzandlarimizni yoshligidan milliy ma’naviyatimizga tariximizga hurmat ruhida tarbiyalasak boy ma’naviyatimizni ularga to‘g‘ri ochib bera olsak keyinchalik ular tagi puch asossiz g‘oyalarga, aqidalarga qo‘shilmaydilar. Chunki g‘arazli

kuchlarning ilgari surib turgan fikrlari, g‘oyalari, madaniyati hech qachon millatimizning go‘zal ma’naviyatiga tenglasha olmaydi.

Ma’naviyat insonlarni etuklik sari etaklovchi qudratli bir kuch ekan unga qaratilgan har qanday yovuz maqsad aniqroq qilib aytadigan bo‘lsa tahdid, jamiyatning xavfsizligiga, milliy manfaatiga o‘sib kelayotgan yosh avlod kelajagiga jiddiy xatar bo‘lishi aniq. Shuning uchun ma’naviyatimizni turli yovuz maqsad va g‘oyalardan asragan holda mamlakatimiz erkin va farovon yo‘lini yo‘qotmasligi uchun ongimizda ma’naviy bo‘shliq hosil bo‘lishiga aslo yo‘l qo‘ymasligimiz lozim.

Chunki, bugungi kunda dunyoda borayotgan kurashlar orasida eng ta’sirchan kurash, avvalo, ma’naviyat, mafkuraviy maydonlarda yuz bermoqda. Atrofimiz xavf-xatarlarga to‘la shu bois ham bunday vaziyatda bizdan faqat hushyorlik va ogohlikni yanada oshirish talab etiladi. Shuning uchun oilada, ta’lim dargohlarida olgan ma’naviy tarbiya bilan istalgan vaqtda va istalgan vaziyatda ro‘y beradigan xavfga javob qaytarish lozim.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o‘zining “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz” kitobida yoshlarimiz ma’naviy tarbiyasiga alohida e’tibor qaratib “Albatta biz mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega bo‘lgan yoshlarni tarbiyalash bo‘yicha katta ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Ammo xolisona tan olib aytadigan bo‘lsak bugungi kunda butun dunyoda aholining, birinchi navbatda, yoshlarning ongi va qalbini egallash uchun qanday keskin kurash borayotgani, diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, “ommaviy madaniyat” kabi tahdidlar kuchayayotganini hisobga oladigan bo‘lsak, farzandlarimiz tarbiyasi, ma’naviy-ma’rifiy sohadagi ishlarimizni bir zum ham susaytirmasdan, aksincha, ularni yangi bosqichga ko‘tarishimiz lozim” deb ta’kidlagan.

Ma’naviy tarbiyaning mohiyati va amaliy ahamiyati, ayniqsa, jamiyat taraqqiyotining burilish davrlarida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Davlatning kuchi va qudratini ma’naviy jihatdan barkamol bo‘lgan kishilargina belgilaydi. Ma’naviyatga e’tibor bermagan mamlakatda katta iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy bo‘hronlar sodir bo‘ladi. Jamiyat hayotidagi barcha bo‘hronlarning tomiri ham kishilarning ma’naviy kamoloti darajasi va holatiga borib taqaladi. Xalqi ma’naviy jihatdan qashshoq bo‘lgan va u oqilona boshqarilmagan mamlakat, tabiiy boyliklari behisob bo‘lsa ham, hech qachon buyuk davlat bo‘la olmaydi. Bu fikrlar to‘g‘riligi insoniyat jamiyati taraqqiyotining har qadamida to‘la isbotlanadi.

Shu sababli ham hozirgi kunda jahondagi rivojlangan mamlakatlar, mustaqil taraqqiyot yo‘liga o‘tib olgan yosh davlatlar jamiyat a’zolarining ma’naviy kamoloti masalasiga birinchi darajali ahamiyat berib kelmoqdalar. O‘z taqdiri va kelajagi uchun qayg‘uruvchi har qanday jamiyat, har qanday mamlakat yoshlarga munosabat masalasida ularning hayotini ma’naviy boy, sermazmun qilish, xalqiga, Vatanga sadoqatli va barkamol shaxs bo‘lishiga manfaatdordir. Shu sababli ham bugun yurtimizda yoshlarni har tomonlama etuk bo‘lib etishishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berilmoqda.

Yoshlarimizning siyosiy ongi baland, ma’naviy barkamol, sharqona odob-axloqli, faol, tashabbuskor, ma’suliyatli, ona-Vatanga sadoqatli bo‘lib etishishi jamiyat, davlat taqdiri uchun g‘oyat muhimdir. Ma’lumki, tarbiyaning boshlang‘ich nuqtasi bu – oiladir. Sharq xalqlari uchun oila muqaddas maskan. Chunki oilaning mustahkamligi, uning tinchligi va osoyishtaligi davlatning mustahkamligi va osoyishtaligini ta’minlovchi manba, desak xato qilmagan bo‘lamiz. Shu bois, bizda oila masalasi davlat siyosati maqomidagi masaladir.

Bugungi globallashuv davrida ma’naviy tahdidlarga qarshi etarli immunitetning hosil bo‘lmasligi aynan ichki olamimizning zaifligidan kelib chiqmoqda. Shaxsning umuman din va dunyo haqida to‘liq va to‘g‘ri ma’lumotga ega bo‘lmasligi ma’naviy tahdidlar bo‘roni ostida qolib ketishiga sabab bo‘lmoqda desak xato bo‘lmaydi.

Ayniqsa, mobil telefonlar har bir fuqaro, jumladan o‘quvchi-yoshlarning eng asosiy aloqa vositasiga aylanib ulgurdi. Ammo, ming afsuski, o‘quvchi-yoshlar uchun mobil telefonlar faqat aloqa vositasigina emas, balki turli yot g‘oya va mafkuralarning yozib olinayotgan manbalari va tarqatish quroliga ham aylanib bormoqda.

Bugungi kunda mamlakatimizda shaxs, davlat va jamiyat xavfsizligiga tahdid solib turgan omil hamda jarayonlar talaygina.

Biz ularni milliy xavfsizlik triadasi obyektlariga mutanosib ravishda shaxs xavfsizligiga tahdidlar, davlat xavfsizligiga tahdidlar, jamiyat xavfsizligiga tahdidlarga tasnifladik. Biroq mazkur tahdidlarni tasniflashda ayrim xususiyatlarni inobatga olmoq darkor.

Birinchidan, tahdidlarni shartli ravishdagina milliy xavfsizlikning u yoki bu obyektiga daxldor deb topish mumkin. Chunki bir o‘rinda shaxs xavfsizligiga tahdid solgan omil boshqa o‘rinda davlat yoki jamiyat xavfsizligiga tahdid solishi mumkin. Jamiyat xavfsizligiga tahdid esa muayyan darajada shaxs hayoti va faoliyati, ma’naviy qiyofasiga ham salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Ikkinchidan, shaxs, davlat va jamiyat xavfsizligiga tahdid solayotgan barcha omillarni tugal konstatatsiya qilishning imkoni yo‘q. Chunki muayyan davrda ayrim omillar yorqin bo‘y ko‘rsatsa, boshqalarini darhol ilg‘ab olish qiyin kechadi. Ba’zi tahdid omillari ilk miqdoriy o‘zgarishlar ro‘y berganidayoq namoyon bo‘la boshlasa, boshqalari tub sifatiy o‘zgarishlarga olib kelguniga qadar ko‘zga tashlanmaydi.

Uchinchidan, xavfsizlikka tahdid solayotgan omillarning har qanday tasnifi subyektiv xarakterga ega. Chunki ularni tahlil qilayotgan iqtisodchi iqtisodiy, siyosatchi siyosiy, sotsiolog esa ijtimoiy omillarga urg‘u beradi va tasniflaydi.

“Globallashuv jarayonida kishilarni, ayniqsa yoshlarni turli xil ko‘rinishdagi mafkuraviy xurujlar ta’siridan asrashda bir qator quyidagi jihatlarga alohida e’tibor qaratish zarur. Jumladan, mafkuraviy tahdidlarga qarshi doimo sergak, ogoh va hushyor bo‘lib yashash.

Yoshlar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib etish, ularning ma’naviy ahloqiy tarbiyasini shakllantirish, yoshlar ongida vatanparvarlik, insonparvarlik, mehr-oqibat, el-yurt sha’nini ardoqlash kabi ulug‘vor fazilatlarini kamol toptirishda oila-mahalla-ta’lim muassasasi hamkorligi asosida ish tashkil etish.” Bugungi axborotlar jadal kechayotgan bir vaqtda axborot xurujlari asiriga aylanmaslik.

Yoshlarni ma’naviy tahdidlardan himoya qilishda davlat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati institutlari O‘zbekistonda asosiy rolga ega. Intizom bilan ko‘rilishi kerak, shu holda bu yangi oldinishlarni himoya qilish uchun kerakli kushimcha hamda tartibga solish uchun yoshlarni o‘z ijtimoiy muammolariga chop etish imkoniyatini beradi. Davlat tashkilotlari, masalan, milliy ta’lim markazlari va tashkiliy organlar yoshlarni ma’naviy tahdidlardan himoya qilish, ma’naviy va ijtimoiy-ma’rifiy ishlarni amalga oshirish maqsadida bir necha o‘zgartirishlarni amalga oshirishga ko‘maklashadi. Bular orasida yoshlarga ma’naviy ta’lim berish, tarbiyalash dasturlarini ishlab chiqish, ma’naviy masalalar bo‘yicha dori-darmon berish, sport va me’yorli faoliyatga tayyorlashni tashkil etish kabi ishlar kiradi.

Fuqarolik jamiyati institutlari ham ma’naviy tahdidlardan himoya qilishda asosiy rol o‘ynaydi. Bular orasida yoshlarni ijtimoiy huquqlari va erkinligi haqida ta’lim berish, ijtimoiy

xizmatlarga murojaat qilish, shikastlangan yoki noxunarmand bilan kishmish o‘rtasidagi muomalani tashkil etish kabi faoliyatlar kiradi.

Bugungi kunda yoshlarni ma’naviy tahdid girdobiga tushib qolishdan saqlash maqsadida davlat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati institutlari birgalikda harakat olib borishmoqda. Ularning maqsadi bir mamlakat yoshlarini ta’lim olishga jalb qilish, turli loyihalar orqali bo’sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ish bilan ta’minlash orqali tahdidlardan himoya qilish.

Bunday intilishlar orqali yoshlarni ma’naviy tahdidlardan asrashda davlat va jamiyat o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash uchun birlashishadi. Yoshlarni ma’naviy tahdidlardan himoya qilish uchun bir necha davlat tashkilotlari mavjud bo‘lishi mumkin. Bular o‘zbekistonli yoshlarni ijtimoiy, ma’naviy va siyosiy muammolarga qarshi qo‘llashda hamkorlik qiladigan asosiy institutlardir:

1. Milliy ta’lim markazlari: Bular O‘zbekistonda yoshlarga ta’lim beruvchi yoshlarning ma’naviy va oliy ma’lumotlarni olib borish uchun asosiy institutlardir. Ular o‘zbekistonli yoshlarni ta’lim bilan ta’minlash, ijtimoiy muammolarga hamkorlik qilish, ixtisoslashgan va talabalarni kasbiy tayyorlashda yordam berishga uzoladi.

2. Moliyaviy ijtimoiy himoya organlari: Bular yoshlarni moliyaviy muammolardan himoya qilishda vazirlik va boshqa tashkilotlarning muhim roli o‘zaro hamkorlikda o‘zaro himoyasi, tashqi ishlarga qatnashuvi va tarbiyalashni tashkil etishda asosiy rollarni o‘tadi.

Ushbu davlat tashkilotlari yoshlarning ma’naviy tahdidlardan himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday tashkilotlar yoshlarga ta’lim, ijtimoiy-iqtisodiy ishlar, moliya va boshqa ko‘plab soha ishlarida muammo va kamchiliklarga yo‘l qo‘ymasliklari uchun ma’naviy va huquqiy jihatdan yordam berishda hamkorlik qiladi.

Nodavlat tashkilotlari: yoshlarni qo‘llab-quvvatlashda va ma’naviy-marifiy ishlarni amalga oshiradi. Yoshlarni turli loyihalar bilan band qiladi, uyushmagan yoshlar bilan individualniy ish olib boradi, ta’lim olishfa qiziqtiradi, turli muammolarini hal etishda qonun doirasida ko‘maklashadi.

Davlat tashkilotlari: Davlat hukumati mustaqillikning ilk yillaridan to hozirgi kunga qadar yoshlarni himoya qilishda asosiy ahamiyat kasb etib kelmoqda. Yoshlarni himoya qilish bo‘yicha siyosiy va huquqiy qonun va qarorlarni qabul qilish, ta’limga jalb qilish hamda ish bilan ta’minlash, kasbiylashtirish va ijtimoiy ta’minotni amalga oshirishda faol rol o‘ynaydi.

Ma’naviy-ma’rifiy institutlar: Ma’naviy-ma’rifiy institutlar, masalan, ta’lim va ilmiy markazlar, ijtimoiy ma’nodagi fondlar va boshqa ma’naviy tashkilotlar yoshlarni ma’naviy tahdidlardan himoya qilishda ko‘maklashadi.

Fuqarolik jamiyati institutlari: Bir necha fuqarolik jamiyati tashkilotlari, masalan, yoshlar ijtimoiy ishlarini o‘rganishda, ta’lim, ilmiy faoliyatda yoshlarning ijtimoiy ma’naviy muammolariga echim topishda va ularni turli yovuz niyatli kimsalar tuzog‘iga tushib qolishdan himoya qilishda faol rol o‘ynaydi. Ular yoshlarning ijtimoiy muammolarga qarshi ta’riflarini berish, ishlarni amalga oshirishda maslahatlar ko‘rsatish, yoshlarning ijtimoiy ishlarga qatnashuvini tashkil etishda ko‘maklashadi.

O‘zbekistonda davlat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati institutlari yoshlarni ma’naviy tahdidlardan himoya qilishda hamkorlikda faoliyat olib boradi. Ma’naviy tahdidlarga qarshi kurashishda davlat va fuqarolik jamiyati institutlari muhim rol o‘ynaydi. Institutlarning ijtimoiy faolligini yuksaltish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish mumkin:

1. O‘zbekiston Respublikasi hukumati va asosiy institutlari: Davlatning rasmi organlari ma’naviy tahdidlardan himoya qiladi. Ular inson huquqlarini himoya qilish, jamiyatdagi ta’lim, sog‘liqni saqlash, himoya qilish, tarbiyalash kabi sohalarida ma’naviy tahdidlarga qarshi kurashish uchun qonunchiliklarni o‘zgartirish va yangi qonunlarni o‘rnatish kabi amallarni o‘tkazishadi.

2. Ta’lim tizimi: Maktablar, universitetlar va boshqa ta’lim muassasalari ma’naviy tahdidlarga qarshi kurashish uchun ta’lim jarayonini tadbirlarni amalga oshiradi. Ma’naviy faoliyatga bog‘liq ta’lim dasturlari va maktab joylashuvlari ma’naviy tahdidlarni taqiqlashtirish maqsadida o‘zgartiriladi. Ta’limchilik jamiyatiga ma’naviy tahdid va xavflarni taqiqlash bo‘yicha kurslar va treninglar tashkil etadi.

3. Ma’naviy ta’lim: Davlat va fuqarolik jamiyati institutlari ma’naviy tahdidlarga qarshi kurash olib borishlari uchun avvalo o‘quvchilarni ma’naviy ta’lim olishlarini taminlashlari lozim.

4. Jamiyatdagi tashkilotlar: Hamma katta va kichik jamiyatdagi tashkilotlar, masalan, fondlar, agentliklar, ma’naviy ta’lim markazlari va boshqalar ma’naviy tahdidlarga qarshi kurashish maqsadida faoliyat yuritadi. Ular yoshlarni ma’naviy tahdidlarga qarshi kurashish, mas’uliyatli fuqarolikni shakllantirishni amalga oshirishda ko‘maklashadi.

5. Media va ijtimoiy texnologiyalar: Media organlari, veb-platformalar va sotsial media kanallari orqali ma’naviy tahdidlarga qarshi kurashish bo‘yicha ma’lumot berish, yoshlarga, oilalarga va jamiyatga ma’naviy sifatdagi maqolalarni taqdim etish va taqdim etilgan maqolalarni tahlil qilish kabi faoliyatlarni o‘tkazadi. Internet va mobil texnologiyalar fuqarolik jamiyatiga ma’naviy tahdidlarga qarshi kurashishda qo‘llaniladigan qiymatli asboblardir.

6. Huquqiy madad: Davlat va fuqarolik jamiyati institutlari ma’naviy tahdidlarga qarshi kurashishda huquqiy madad ko‘rsatadi. Bu yoshlarga himoya, o‘quvchilarga ma’naviy ta’lim va xavflarni taqiqlash, ta’lim muassasalarida ma’naviy tahdidlarga qarshi kurashish maqsadida huquqiy kanallarni ishlatishni o‘rganishni oson qiladi.

Media va ijtimoiy texnologiyalar ma’naviy tahdidlarga qarshi kurashishda muhim rol o‘ynaydi. Ular o‘zining kuchli va effektiv asboblari bilan jamiyatdagi ma’naviy tahdidlarni aniqlash va bartaraf etishga ko‘maklashadi. Buni quyidagi asosiy tajribalarda ko‘rish mumkin:

1. Ma’lumot berish va bildirish: Media va ijtimoiy texnologiyalar orqali tahdidlar haqida ma’lumot berish va yoshlarni xabardor qilish mumkin. Buning uchun esa aniq bir tizim yo‘lga qo‘yiladi va u orqali ma’naviy tahdidlar to‘g‘risida ma’lumotlar berib boriladi.

2. Yuksaltirish va faoliyat olib borish: Media va ijtimoiy texnologiyalar orqali ma’naviy tahdidlarni oldini olish, uni yordamida jamiyatdagi ma’naviy sifatdagi muammolarni ko‘tarish maqsadida xalqaro kampaniyalar, xikmatli filmlar, reklamalar, veb-saytlar, vebinarlar va tasvirli materiallar hamda boshqa vositalar orqali jamiyatni ma’naviy tahdidlarga qarshi kurash uchun tayyorlab borishga ma’suldir.

3. Ta’lim va tashviqot: Media va ijtimoiy texnologiyalar orqali ma’naviy tahdidlarga qarshi kurashishga oid ta’lim va tashviqot materiallari joylashtiriladi. Bu maqsad bilan, jamiyatdagi ta’lim muassasalari, hamda tashkilotlar va xizmat ko‘rsatuvchilar ta’lim kurslari, veb-markazlar, vebinarlar, hamda mobil dasturlar orqali faol fuqarolik pozitsiyasini o‘sishtirish va ma’naviy tahdidlarga qarshi kurashish masalalarini o‘rganishni ta’minlaydi.

4. Jamiyatdagi kommunikatsiya: Media va ijtimoiy texnologiyalar orqali jamiyatdagi kommunikatsiyani tizimli va tartibli yo‘lga qo‘yish hamda o‘zgartirib borish ma’naviy tahdidlarga qarshi kurashishga asosiy vosita sifatida qo‘llaniladi. Sotsial media platformalari, elektron pochta,

veb-chatlar va boshqa texnologik asboblardan orqali jamiyat a’zolari bir-biri bilan muloqot qilish, ijtimoiy munozaralarni o‘tkazish orqali tahdidlarga qarshi asosiy vositalar sifatida ishlatiladi.

- Ma’naviy tahdidlarga qarshi kurashishga jadb qilingan uskunalardan va dasturlardan: Telefonlar, kompyuterlar, planshetlarga o‘rnatilgan applardan va dasturlardan orqali fuqarolar ma’naviy tahdidlarni aniqlashlari va ularni qaytashtirish uchun sodda vositalar sifatida faoliyat yuritishadi.

- Media tarmoqlari: Televideniye, radio va onlayn xabarlar orqali jamiyatga ma’naviy tahdidlar haqida ma’lumot berish, ta’lim berish va ularni kamaytirish maqsadida yordam berish mumkin.

- Sotsial media platformalari: Sotsial media platformalari orqali jamiyat fuqarolari o‘zlarini ma’naviy tahdidlardan qutqarish uchun tartiblangan guruxlarga o‘z vaqtida qo‘shilish, ma’lumot almashtirish va ma’naviy sifatdagi xabarlarini o‘zaro almashtirish imkoniyatini taqdim etadi. Umuman, media va ijtimoiy texnologiyalar jamiyatning ma’naviy tahdidlarga qarshi kurashishda asosiy vositalar sifatida qo‘llanadi.

Yurtimiz tinch farovon bu jamiyatiz a’zolari uchun berilgan eng katta in’om desak xato bo‘lmaydi. Mana shu tinch va osoyishta zaminni ma’naviy tahdidlardan holi qilsak ko‘zlagan maqsadimizga erishgan bo‘lamiz. Chunki kelajak avlod taqdiridan qayg‘urmasak ham bo‘ladi. Buning uchun esa bizdan faqatgina ma’naviy bilim, aniq pozitsiya, kuchli iroda va ma’naviy immunitet talab qilinadi xolos.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2017-yil, 22-dekabr.-Toshkent: O‘ZBEKISTON, NMIU, 2018.-B.79.
2. Mirziyoev.Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1-jild –T.: O‘zbekiston, 2018. 29-30-betlar
3. Mirziyoev Sh..M.Jamiyatimizni erkinlashtirish, islohotlarni chuqurlashtirish, ma’naviyatimizni yuksaltirish va xalqimizning hayot darajasini oshirish – barcha ishlarimizning mezoni va maqsadidir. T. 15. -T.: O‘zbekiston. 2017. – 320 b.
4. Toshbekova. M.X. “Problem of Solving Ideological Threats in the Context Globalization” 5 th International emi entrepreneurship social sciences congress june 29-30. 2020/ Gostivar-N-Macedonia. 2020 www.emissc.org 226-234- betlar 6 (8), 2020, e-ISSN 2658-5561
5. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. -T.: Ma’naviyat, 2008. 116 — b
6. Sh.M.Mirziyoyev “Ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash muqaddas dinimiz sofligini asrash davr talabi” mavzusidagi anjuman ma’ruzasi “Xalq so‘zi”gazetasi 2017-yil 16-iyun №119
7. Shodmonov. B.I. O‘zbekistonda ilmiy salohiyatli yoshlarning ma’naviy-axloqiy madaniyatini yuksaltirish omillari. Islom tafakkuri, 2020. 42-b